

Теорія і методика професійної освіти

УДК 378.147+81'243

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15716737>

Сучасні підходи до інтенсифікації викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у процесі формування англійської мовної компетентності здобувачів нефілологічних спеціальностей

Білоброва Юлія Олегівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

кафедри загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства,

<https://orcid.org/0009-0001-2434-8576>

Жарко Оксана Олексіївна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

кафедри загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства,

<https://orcid.org/0009-0000-6523-0876>

Батеньова Ірина Геннадіївна

спеціаліст вищої категорії

кафедри загальнотеоретичної та прикладної підготовки

Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства,

<https://orcid.org/0009-0007-1751-0065>

Прийнято: 29.05.2025 | Опубліковано: 10.06.2025

Анотація. У сучасних умовах глобалізації володіння іноземною мовою, особливо англійською, стає невід'ємною складовою професійної компетентності фахівців у різних галузях. У статті докладно досліджуються інноваційні методики інтенсифікації викладання іноземних мов для здобувачів нефілологічних спеціальностей, зосереджуючись на професійно-орієнтованому підході. Таке навчання передбачає формування мовної компетенції, спрямованої на ефективну комунікацію у фаховому середовищі, що включає читання спеціалізованої літератури, участь у міжнародних конференціях та професійне спілкування з носіями мови. Основним інструментом інтенсифікації навчального процесу є комунікативний підхід, який акцентує на розвитку практичних мовленнєвих навичок через імітацію реальних професійних ситуацій. Велику увагу приділяється проєктній діяльності, де здобувачі виконують завдання, безпосередньо пов'язані з їхньою майбутньою професією, що значно підвищує мотивацію та ефективність навчання. Важливу роль у сучасному навчальному процесі відіграють цифрові технології. Використання інтерактивних платформ, мультимедійних ресурсів, онлайн-курсів та штучного інтелекту дозволяє персоналізувати навчання, забезпечуючи швидке засвоєння матеріалу. Метод кейс-стаді, заснований на аналізі реальних професійних ситуацій, сприяє розвитку критичного мислення та вміння застосовувати мовні навички у практичній діяльності. Стаття підкреслює, що інтеграція мовної підготовки з професійними потребами студентів є ключовим чинником успішного навчання. Таке поєднання не лише підвищує зацікавленість здобувачів освіти, але й забезпечує більш глибоке засвоєння матеріалу, оскільки мовні навички формуються у контексті майбутньої професійної діяльності. Результати дослідження демонструють, що застосування сучасних методик, таких як комунікативний підхід, проєктна діяльність, цифрові технології та кейс-стаді, значно підвищує ефективність викладання іноземних мов для нефілологів. Ці підходи дозволяють не лише прискорити процес навчання, але й

забезпечити його якість, готуючи здобувачів до реальних професійних викликів. Матеріали статті будуть корисними для викладачів іноземних мов, які працюють з нефілологічними спеціальностями, а також для методистів і розробників навчальних програм. Запропоновані підходи можуть бути адаптовані до різних галузей знань, що робить їх універсальними для закладів вищої освіти. Використання цих методик дозволить створити більш ефективну та мотивуючу систему мовної підготовки майбутніх фахівців.

Ключові слова: інтенсифікація навчання, професійно-орієнтоване навчання, англійська мова, мовна компетенція, нефілологічні спеціальності, комунікативний підхід, цифрові технології, проектна діяльність, кейс-стаді.

Modern Approaches to Intensifying Foreign Language Teaching for Professional Purposes in the Process of Forming English Language Competence among Non-Philological Students

Bilobrova Yuliia Olehivna

specialist of the highest category, teacher-methodologist of the department of general theoretical and applied training, Kyiv Professional College of Tourism and Hotel Management, Knyazyia Romana Mstislavycha St., 26,
Kyiv, 02192, Ukraine, julia.belobrova@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0001-2434-8576>

Zharko Oksana Oleksiivna

specialist of the highest category, teacher-methodologist of the department of general theoretical and applied training, Kyiv Professional College of Tourism and Hotel Management, Knyazyia Romana Mstislavycha St., 26,
Kyiv, 02192, Ukraine, ozharko@ukr.net,
<https://orcid.org/0009-0000-6523-0876>

Batenova Iryna Gennadiivna

specialist of the highest category of the department of general theoretical and applied training, Kyiv Professional College of Tourism and Hotel Management, Knyazya Romana Mstislavycha St., 26, Kyiv, 02192, Ukraine,
batenevairina@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0007-1751-0065>

***Summary.** In today's globalized world, foreign language proficiency, especially English, is becoming an integral part of the professional competence of specialists in various fields. The article explores in detail innovative methods of intensifying foreign language teaching for students of non-philological specialties, focusing on a professionally oriented approach. Such training involves the formation of language competence aimed at effective communication in a professional environment, including reading specialized literature, participating in international conferences and professional communication with native speakers. The main tool for intensifying the learning process is the communicative approach, which emphasizes the development of practical language skills through the simulation of real professional situations. Much attention is paid to project activities, where students perform tasks directly related to their future profession, which significantly increases motivation and learning efficiency. Digital technologies play an important role in the modern educational process. The use of interactive platforms, multimedia resources, online courses, and artificial intelligence allows for personalized learning, ensuring quick assimilation of the material. The case study method, based on the analysis of real professional situations, contributes to the development of critical thinking and the ability to apply language skills in practical activities. The article emphasizes that the integration of language training with students' professional needs is a key factor in successful learning. This combination not only increases the interest of students but also ensures a deeper learning of the material, as language skills are formed in the context of future*

professional activities. The results of the study show that the use of modern methods, such as the communicative approach, project activities, digital technologies, and case studies, significantly increases the effectiveness of foreign language teaching for non-philologists. These approaches not only speed up the learning process but also ensure its quality, preparing students for real professional challenges. The materials of the article will be useful for foreign language teachers working with non-philological specialties, as well as for methodologists and curriculum developers. The proposed approaches can be adapted to different fields of knowledge, which makes them universal for higher education institutions. The use of these methods will help to create a more effective and motivating system of language training for future specialists.

Keywords: *Intensification of learning, profession-oriented teaching, the English language, language competence, non-philological specialties, communicative approach, digital technologies, project-based learning, case-study method.*

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому середовищі знання іноземної мови, зокрема англійської, стало важливим чинником для досягнення професійного успіху. Особливо це актуально для представників нефілологічних спеціальностей, які потребують ефективного спілкування на міжнародній арені. Для здобувачів нефілологічних спеціальностей англійська мова стає інструментом для отримання доступу до міжнародних наукових джерел, професійної комунікації та кар'єрного зростання. У зв'язку з цим, актуальним є питання впровадження інтенсивних методик навчання, які дозволяють швидко та ефективно формувати мовну компетенцію, орієнтовану на конкретні професійні потреби. Формування англомовної компетентності стає ключовим завданням сучасної освіти, що потребує впровадження інноваційних методик навчання. Інтенсивні методи, спрямовані на швидке та якісне опанування мови, набувають все більшої популярності завдяки своїй ефективності та адаптивності до різних навчальних контекстів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний світ характеризується високим рівнем глобалізації та конкуренції, що висуває підвищені вимоги до рівня володіння іноземними мовами, зокрема англійською, особливо у професійному середовищі. Тому інтенсивні методи навчання англійської мови для професійного використання набувають все більшої актуальності. Сучасні вимоги до освітнього процесу вимагають від здобувачів знань володіння іноземними мовами, особливо англійською, яка є універсальною мовою спілкування у професійній сфері. Методики інтенсивного навчання, що акцентують увагу на практичному використанні мови, постають важливим інструментом у формуванні англомовної компетентності.

Проблематика професійної іноземної підготовки фахівців негуманітарних спеціальностей досліджена в працях таких науковців П. Беха, Н. Бібік, І. Бім, С. Гончаренка, І. Зимньої, С. Ніколаєвої, С. Кожушко, О. Леонтєва, Є. Пасова, О. Тарнопольського. Проблемами формування іноземної комунікативної та професійної компетенцій також переймаються багато українських викладачів і науковців, які ретельно вивчають світові тенденції в мовній освіті та процеси, що відбуваються в Україні [11].

За останні десятиріччя були досягнуті великі успіхи в створенні та реалізації інтенсивних методів навчання іноземних мов. Ці методи поєднують в собі прогресивні тенденції лінгвістики, мовознавства, педагогіки та психології. Спираючись на діяльнісний та комунікативно-особистісний підходи, інтенсивне навчання створює реальний шлях до оволодіння англомовним говорінням, а саме розвивати у здобувачів комунікативні здібності, вміння активно й вільно спілкуватися іноземною мовою. Проблематику інтенсивного навчання досліджували та висвітлювали у своїх наукових працях такі вчені: сугестопедичний метод навчання (Г. Лозанов), метод активізації резервних можливостей особистості (Г. О. Китайгородська), емоційно-смісловий метод (І. Ю. Шехтер), інтенсивний метод навчання усного мовлення (Л. Ш. Гегечкори),

сугестокібернетичний інтегральний метод прискореного навчання дорослих (В. В. Петрусинський), прискорений курс навчання розмовного мовлення методом занурення (А. С. Плесневич), ритмопедія (Г. М. Бурденюк), гіпнопедія (А. М. Свядоц). Аналіз систем праць цих авторів засвідчує їхні спільні вихідні позиції, близькі трактування основних методичних понять і категорій, спільність психологічних і лінгвістичних вихідних положень. Ця принципова спільність дозволяє відносити всі ці методичні системи до одного напрямку, який передбачає посилення активності викладача, здобувачів, їхнього спілкування та взаємодії з метою прискореного засвоєння знань, формування вмій і навичок англомовного спілкування. Це відбувається за рахунок більш активного застосування психологічних, особистісних можливостей, які є у розпорядженні викладача та здобувачів, а також соціально-психологічних можливостей, які характерні та закладені в організацію навчального процесу.

Мета дослідження. Дослідити сучасні тенденції та методики інтенсивного навчання іноземної мови, спрямовані на формування англомовної компетенції здобувачів нефілологічних спеціальностей, та визначити їх ефективність у контексті професійно-орієнтованого підходу.

Виклад основного матеріалу. Проблемами професійної іншомовної підготовки фахівців негуманітарних спеціальностей також переймаються багато українських викладачів і науковців, які ретельно вивчають світові тенденції в мовній освіті та процеси, що відбуваються в Україні, але є певні аспекти, які залишаються невирішеними або потребують подальшого дослідження:

1. *Недосконалість адаптації методичних підходів до конкретних професійних контекстів.* Існуючі підходи часто є універсальними, але недостатньо враховують специфіку різних професійних сфер, що підвищує їх ефективність у реальних професійних ситуаціях.
2. *Проблеми персоналізації навчання.* Не всі сучасні методики враховують індивідуальні особливості здобувачів, їх рівень мовної підготовки,

мотивацію, психологічний стан. Це знижує ефективність навчального процесу та мотивацію здобувачів.

3. *Використання цифрових технологій та штучного інтелекту.* Хоча цифрові технології активно впроваджуються, питання їх оптимальної інтеграції в навчальний процес, а також створення інструментів для персоналізованого навчання та автоматичного зворотного зв'язку залишаються недостатньо дослідженими. Окрім цього, основи академічної доброчесності мають бути враховані. Це полягає у дотриманні етичних принципів, таких як посилення на джерела інформації, повага до авторських прав, надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, а також контроль за об'єктивним оцінюванням навчальних досягнень. Водночас, важливо формувати цифрову етику та відповідальне ставлення до використання ШІ, впроваджувати нові технологічні рішення для перевірки робіт і адаптувати освітні програми, щоб уникнути ризиків плагіату, фабрикації даних і маніпуляцій, забезпечуючи баланс між інноваціями і академічною доброчесністю.

4. *Методика формування комунікативних навичок у реальних професійних ситуаціях.* Необхідно розробити більш ефективні способи моделювання професійних дидактичних сценаріїв, які максимально наближені до реальних умов роботи.

Відповідно до вимог ринку праці та сучасних тенденцій розвитку суспільства виникає необхідність модернізації змісту та організації професійно-орієнтованого навчання іноземної мови, систематизації методичних прийомів і засобів, спрямованих на формування та розвиток комунікативних навичок, що сприяють ефективному іншомовному професійно-орієнтованого спілкуванню.

Як зазначає Гришкова Р. О. концептуальною основою розробки методики навчання професійної англійської мови здобувачів нефілологічних спеціальностей стали такі наукові положення:

а) формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців передбачає обов'язкове врахування специфіки майбутньої професійної діяльності;

б) діяльність викладачів має ґрунтуватися на врахуванні особистості кожного здобувача, розвитку його здібностей (організаційні, перцептивні, аналітичні, комунікативні), формуванні світогляду, сприянні в оволодінні комплексом соціальних ролей, розвитку пізнавальної мотивації, виявленні самостійності в розв'язанні складних завдань, формуванні рис та вмінь, необхідних у майбутній професійній діяльності;

в) успішна професійна діяльність вимагає володіння іншомовною професійною комунікативною компетенцією, яка передбачає не тільки обсяг знань за фахом, але й здатність здійснювати іншомовне спілкування з фахівцями з інших країн, а також виконувати професійну діяльність в умовах іншомовного професійно орієнтованого середовища [2, стор.49].

Навчання іноземній мові майбутніх фахівців повинно розглядатись крізь призму їхньої подальшої професійної діяльності. Важливим завданням навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є формування спеціалізованої компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Тому іноземне мовлення слід розглядати як у широкому, так і у вузькому значеннях: у широкому – вона складається із мовної, мовленнєвої, соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної компетенції; у вузькому – як практичне опанування учнями мовленнєвими вміннями на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях. [12].

Ефективність формування іншомовного мовлення обумовлена рядом психологічних та педагогічних факторів, які можна визначити як суттєві обставини, що впливають на успішність розвитку спілкування у майбутніх

спеціалістів. Фактори успішності базуються на структурі навчальної діяльності, яка дозволяє ідентифікувати їх з її структурними компонентами створення умов для розвитку внутрішньої мотивації до спілкування, удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок включення здобувачів в процес обговорення конкретних ситуацій із їх фахової діяльності. [12].

Сучасні методики інтенсивного навчання іноземної мови зазнають значних трансформацій завдяки розвитку технологій та нових наукових досліджень у галузі мовної педагогіки.

Сучасні технології радикально змінюють підходи до навчання іноземних мов. Інтернет, мобільні додатки, штучний інтелект та інші інструменти відкривають нові можливості для інтенсивного та ефективного вивчення мов.

- *Мобільні додатки та онлайн-платформи.* Сьогодні існує безліч мобільних додатків та онлайн-платформ, які дозволяють вивчати мову в будь-який зручний час та місці. Вони пропонують різноманітні інтерактивні вправи, тести та ігри, що сприяють урізноманітненню навчального процесу.
- *Штучний інтелект.* Чат-боти та програми для розпізнавання мови дозволяють здобувачам практикувати розмовну мову з носіями мови або з комп'ютерною програмою, отримуючи миттєвий зворотний зв'язок.
- *Віртуальна та доповнена реальність.* Ці технології створюють імерсійне середовище, яке дозволяє здобувачам зануритися в мовне середовище та практикувати мову в реальних ситуаціях.

Звичайно, перевагами інтеграції технологій у навчання мов можна вважати:

- Персоналізацію навчання: Можливість адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб кожного учня.
- Збільшення мотивації: Інтерактивні вправи, ігри та змагання роблять навчання більш цікавим та захопливим.
- Покращення навичок говоріння: Спілкування з носіями мови або чат-ботами дозволяє розвивати навички розмовної мови.

- Доступність: Можливість навчатися в будь-який час і в будь-якому місці.
- Збільшення ефективності навчання: Завдяки використанню технологій здобувачі можуть досягати кращих результатів за менший час.

Комунікативний метод – це один із найефективніших підходів до вивчення іноземних мов, який фокусується на розвитку практичних навичок спілкування. На відміну від традиційних методів, де основна увага приділялася граматиці та лексиці, комунікативний метод ставить за мету навчити здобувачів використовувати мову для спілкування в реальних професійно орієнтованих ситуаціях.

Сучасна комунікативна методика пропонує широке запровадження до навчального процесу активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. Для їх реалізації важливо мати чітке уявлення про комунікативну організацію навчального процесу, яка включає визначення предмету, мети та форми спілкування, вибір ефективних форм подання матеріалу та підтримки мовленнєво-розумової активності здобувачів [1].

Велика увага надається парній та груповій роботі. Здобувачам пропонуються теми та запитання для обговорення, і вони випробовують свої сили у реальному спілкуванні. Форми такої роботи можуть містити:

Рольові ігри: Створення реальних ситуацій спілкування, що дозволяють практикувати мову в різних контекстах.

Дебати та дискусії: Розвиток навичок аргументації та ведення дискусії.

Проектна діяльність: Виконання спільних проєктів, що сприяють розвитку як мовних, так і комунікативних навичок.

Міжкультурна компетентність органічно входить в сферу предметно-професійної, яка передбачає володіння основами іншомовного спілкування, елементами знайомства з проявами іншомовної культури, знання про світ і уміння використовувати їх у професії. Міжкультурна компетентність передбачає

не лише оволодіння поняттям про національну комунікативну поведінку партнерів з комунікації, але й постійне порівняння національного та інтернаціонального, загальнолюдського й індивідуального крізь призму культурно-понятійних зв'язків [5].

Побудова ефективної стратегії багатоетапного реагування викладача на помилки здобувача розглядається як важлива складова теорії сучасної методики навчання мови. Досліджуються необхідні умови для вироблення такої стратегії, оптимальний механізм *зворотного зв'язку*. Існує багато практичних порад щодо виправлення помилок, на сьогодні очевидна необхідність інтегрованого, цілісного підходу до вирішення цього питання, підходу, який поєднує в собі не просто зворотний відгук з боку викладача з поясненням помилки, а й співучасть здобувача в цій роботі, усвідомлення ним мети та розробку певної стратегії адекватного розв'язання проблеми подолання помилок. Важливою умовою ефективності такої стратегії є активна співпраця викладача зі здобувачем, усвідомлення здобувачем необхідності приділення уваги навичкам редагування та виправлення помилок з метою покращення рівня володіння іноземною мовою [8].

Завдяки сучасним технологіям здобувачі можуть отримувати миттєвий зворотний зв'язок щодо своїх помилок, що дозволяє їм швидко їх виправляти.

Регулярний зворотний зв'язок від викладача допомагає здобувачам зрозуміти свої сильні та слабкі сторони та визначити напрямки подальшого розвитку.

Використання *автентичних матеріалів* при вивченні іноземної мови у вищих закладах освіти відкриває ряд унікальних можливостей для викладачів і здобувачів, оскільки дозволяє не тільки опанувати мовою, але й отримати додаткові знання в галузі та знайомство з іноземною культурою. На відміну від друкованого автентичного матеріалу зі спеціальності, який, звісно, може мати високу інформативну, навчальну та пізнавальну цінність, аудіо та відео, окрім

змісту, містить також візуальну інформацію. Аудіовізуальний ряд дозволяє здобувачам краще зрозуміти як фактичну інформацію, так і лінгвістичні особливості мови в певному контексті, оскільки візуальна підтримка звукового ряду іноземною мовою сприяє глибшому і точнішому розумінні значення та розвитку фонематичних і слухових здібностей здобувачів. Використання автентичних матеріалів активізує увагу та пам'ять здобувачів, розширює їх кругозір, покращує навички спілкування іноземною мовою [3].

Сучасні методики інтенсивного навчання включають в себе використання *проектних методів*, коли здобувачі працюють над створенням реальних проектів, пов'язаних з їх майбутньою спеціальністю. Цей підхід завдяки поглибленому освоєнню англійської мови в контексті професійної діяльності не дає можливості вивчити певну термінологію, практикувати англійську мову для вирішення конкретних завдань та покращувати комунікативну складову вивчення англійської мови за професійним спрямуванням.

Цінним пріоритетом навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є її повна відкритість для численних *міжпредметних зв'язків*, для використання інформації, тобто предметних знань з інших галузей знань і професійної діяльності.

Інтенсивне навчання, засноване на принципах активного засвоєння знань, пропонує нові підходи до викладання іноземної мови. Воно передбачає використання інтерактивних методів, які стимулюють мовленнєву активність здобувачів та сприяють швидкому розвитку комунікативних навичок. У контексті професійно-орієнтованого навчання такі методи дозволяють інтегрувати мовну підготовку з фаховими знаннями, що робить процес навчання більш цілеспрямованим та ефективним.

1. Теоретичні засади інтенсивного навчання іноземної мови.

Інтенсивне навчання передбачає використання методів, які забезпечують швидке засвоєння мовних знань і навичок. Це досягається за рахунок високої

концентрації навчального матеріалу, активного використання комунікативних технік та імітації реальних професійних ситуацій. Основні принципи інтенсивного навчання включають:

- акцент на мовленнєвій практиці;
- інтеграцію професійно-орієнтованого контенту;
- використання інтерактивних технологій;
- індивідуалізацію навчального процесу.

2. Професійно-орієнтований підхід у викладанні англійської мови.

Для здобувачів нефілологічних спеціальностей важливим є не лише загальне володіння мовою, а й здатність використовувати її у фаховому контексті.

Це включає:

- вивчення професійної термінології;
- розвиток навичок читання та аналізу наукових текстів;
- формування вміння вести ділову переписку та брати участь у професійних дискусіях.

Використання професійно-орієнтованих матеріалів дозволяє здобувачам краще засвоювати мову через її практичне застосування.

3. Сучасні методики інтенсивного навчання.

- Комунікативний підхід: акцент на розвиток мовленнєвих навичок через діалоги, дискусії та рольові ігри.

- Проектна діяльність: здобувачі працюють над реальними проектами, пов'язаними з їхньою спеціальністю, що сприяє інтеграції мовних та професійних знань.

- Використання цифрових технологій: онлайн-платформи, мобільні додатки та віртуальні симуляції забезпечують інтерактивне навчання.

- Метод кейс-стаді: аналіз реальних професійних ситуацій допомагає здобувачам розвивати критичне мислення та мовні навички одночасно.

4. Ефективність інтенсивних методик.

Дослідження показують, що інтенсивні методики значно підвищують мотивацію здобувачів до вивчення мови, оскільки вони бачать безпосередню користь від її використання у своїй майбутній професійній діяльності. Крім того, такі методики сприяють швидшому засвоєнню мовного матеріалу та його тривалому запам'ятовуванню.

Висновки. В умовах глобалізації та інтеграції володіння англійською мовою є критично важливим для фахівців будь-якої галузі. Інтенсивні методи навчання є ефективним інструментом для швидкого опанування професійно орієнтованою англійською мовою. Сучасні методики інтенсивного навчання характеризуються комунікативним підходом, використанням інтерактивних методів, активним впровадженням цифрових технологій, використанням автентичних матеріалів та особистісно-орієнтованим підходом. Тенденції розвитку методик інтенсивного навчання іноземної мови за професійним спрямуванням спрямовані на створення ефективних та динамічних навчальних програм, що забезпечують швидке та якісне формування англійської компетентності здобувачів нефілологічних спеціальностей. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на розробці та апробації нових методів та технологій інтенсивного навчання, врахуванні специфіки різних професійних галузей та індивідуальних особливостей здобувачів.

Інтенсивні методики навчання англійської мови, орієнтовані на професійні потреби здобувачів нефілологічних спеціальностей, є ефективним інструментом для формування мовної компетенції. Вони дозволяють інтегрувати мовну підготовку з професійним контекстом, що робить навчання більш цілеспрямованим і результативним. Майбутні дослідження можуть бути спрямовані на розробку нових інтерактивних методів та оцінку їх впливу на рівень мовної підготовки здобувачів.

Список використаних джерел

1. Байдак Л. І. Суть комунікативного методу. Філологічні науки / 1.Методика викладання мови та літератури. <https://repo.snau.edu.ua/bitstream>
2. Гришкова Р. О. Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Р. О. Гришкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 220 с. стор.49.
3. Гудима Г.Б., Слодиницька Ю.Р. Використання автентичних матеріалів на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти. Закарпатські філологічні студії, Випуск 27. Том 1.
http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/27/part_1/18.pdf
4. Дроздова І.П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ: монографія. Харків: ХНАМГ, 2010. 320 с.
5. Колбіна, Т. В. Формування міжкультурної комунікації майбутніх економістів: теоретико-методологічний аспект: монографія [Текст] / Т. В. Колбіна. – Харків: ІНЖЕК, 2008. – 392 с.
6. Куліш І. М. (а) До проблеми розробки програм з іноземної мови професійного спрямування у світлі новацій в освітньому процесі України. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов: матер. ІХ Міжнар. наук.-метод. конф. (4–5 жовтня 2018 р.). Одеса: Бондаренко М. О., 2018. С. 171–173.
7. Куліш І. М. (б) До проблеми оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з іноземної мови професійного спрямування. Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика: матер. ІV Міжнар. наук.- практ. конф. (18–20 жовтня 2018 р.). Черкаси, 2018. С. 171–176.

8. Куровська О. В. Забезпечення зворотного зв'язку в розвитку навичок письма (на матеріалі англійської мови). НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 34. Філологічні науки, 2004.
<https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/184e6f11-cb1d-40cb-b5d0-3df1787520e2/content>
9. Орлова Н. В. (а) Роль предметних знань у вивченні іноземної мови професійного спрямування. Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2016. Вип. 1. С. 82–87. Стор.83
10. Панасенко Г., Акоюн Т. Особливості професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів у немовних вищих навчальних закладах. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRK/rsh_2010_1-2_9
11. Чердніченко Г.А. Сучасні тенденції професійно-орієнтованого навчання іноземній мові студентів технологічних спеціальностей. Всеукраїнський науковий збірник, серія «Педагогіка, психологія і соціологія» №1(22), 2018, <https://pedagogy.donntu.edu.ua/2-25-2018/h-a-cherednichenko/>.
12. Чиханцова О.А. актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Збірник наукових праць, стор.127. <http://ap.uu.edu.ua>.
13. Dudley-Evans, T., & St John, M. J. Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary Approach. Cambridge University Press, 1998.301 p.
https://books.google.com.ua/books/about/Developments_in_English_for_Specific_Pur.html?id=FY5ChNRKtxwC&redir_esc=y
14. Hutchinson, T., & Waters, A. English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach. Cambridge University Press, 1987. 183 p.
https://books.google.com.ua/books/about/English_for_Specific_Purposes.html?id=s2FIpUv7gaoC&redir_esc=y
15. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2014. 410 p.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

https://books.google.com.ua/books/about/Approaches_and_Methods_in_Language_Teach.html?id=HrhkAwAAQBAJ&redir_esc=y